

Білуросов С.Г.,
кандидат технічних наук, доцент,
магістр державного управління,
директор Херсонського регіонального
центру підвищення кваліфікації
(Україна, Херсон), ks.cppk@ukr.net

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА СУБРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Розкрито правові засади щодо розвитку місцевого самоврядування з урахуванням проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Дана характеристика конституційно-правовим засадам територіального устрою України та системі місцевого самоврядування, також розкриті питання трансформації адміністративно-територіального устрою України на рівні територіальних громад. У статті обґрунтовано правове регулювання діяльності місцевих органів влади. Як актуальність питання на сучасному етапі розвитку досліджено пріоритетні шляхи розвитку територій в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи.

Зроблено наголос на просуванні реформи, яка дає поштовх до формування більш дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. Визначені питання щодо підвищення власної спроможності територіальних громад у вирішенні будь-яких завдань місцевого значення та отримання спроможності приймати управлінське рішення. Опрацьовані сфери компетенцій, які за означенням властиві саме місцевому самоврядуванню базового рівня. Органи місцевого самоврядування одного рівня отримують однакові повноваження з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою. Проаналізовано деякі тези щодо змін до базових законів, що стосуються децентралізації влади на субрегіональному рівні.

Наголошено на необхідності ефективного механізму функціонування системи районних державних адміністрацій в Україні відповідно до нового адміністративно-територіального устрою країни. Так, Урядом затверджено Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов'язків районних державних адміністрацій, що припиняються.

Висвітлено результати дослідження щодо актуальності тематики навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань територіальної організації влади, права в публічному управлінні та правозастосувальної діяльності, реалізації публічної політики тощо.

Ключові слова: *місьцеве самоврядування, децентралізація, адміністративно-територіальний устрій, законотворчий процес, трансформація, організаційно-правові механізми, територіальна громада.*

Bilorusov S.G.,
Candidate of Technical sciences, Associate Professor,
Director of Kherson regional centre for retraining
of the qualifications (Ukraine, Kherson),
ks.cppk@ukr.net

Legal principles of local self-government functioning at the subregional level

The legal bases for the local self-government development taking into account the implementation of administrative-territorial reform in Ukraine are revealed. The characteristics of the constitutional and legal principles of the territorial organization of Ukraine and the system of local self-government are given, the issues of the Ukraine administrative-territorial transformation system at the level of territorial communities are also revealed. The article substantiates the local authorities' legal regulation. As the urgency of the issue at the present stage of development, the priority ways of territories' development in the conditions of administrative-territorial reform are investigated.

Emphasis is placed on advancing the reform, which gives impetus to the formation of a more efficient and closest to the citizen institution of power – local government. The issues of increasing the own capacity of territorial communities in solving any tasks of local importance and gaining the ability to make management decisions have been identified. Areas of competence have been worked out, which by definition are specific to local government of the basic level. Local government bodies of the same level receive the same powers taking into account changes in the administrative-territorial structure. Some theses on changes to the basic laws concerning decentralization of power at the subregional level are analyzed.

The need for an effective mechanism for the functioning of the system of district state administrations in Ukraine in accordance with the new administrative-territorial structure of the country is emphasized. Thus, the Government has approved the Procedure for measures to establish and reorganize district state administrations, as well as the succession of property, rights and obligations of district state administrations, which are terminated.

The results of the research on the relevance of the local government officials' training on the territorial organization of power, law in public administration and law enforcement, public policy are highlighted.

Key words: *local self-government, decentralization, administrative-territorial system, legislative process, transformation, organizational and legal mechanisms, territorial community.*

Європейська хартія місцевого самоврядування є основним міжнародно-правовим документом для держав-членів Ради Європи, що містить стандарти організації управління на місцях і є обов'язковим для виконання державами-членами цієї міжнародної організації.

Як член Ради Європи, Україна теж має здійснювати розробку законодавчих актів у сфері місцевого самоврядування та регіонального розвитку з урахуванням взятих на себе зобов'язань.

Зазначене відповідає стратегічному курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у європейський політичний, економічний і правовий простір. Утвердження загальноєвропейських цінностей та стандартів потребують теоретичного та правового підґрунтя для формування світогляду в межах інституційного простору становлення спроможних громад в Україні. Вирішення завдань розвитку є актуальним в умовах здійснення реформи децентралізації, що має на меті формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад, застосування сучасних стандартів комунікації тощо. Важливим є запобігання системних помилок та з'ясування основних етапів становлення та розвитку територіальних громад в Україні за умов децентралізації владних структур та потребує розгляду основних законів та закономірностей, притаманних публічному управлінню та адмініструванню.

Просування реформи дає поштовх до формування більш дієздатного та найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого самоврядування. Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним органам місцевого самоврядування отримати відповідні повноваження та ресурси, що їх раніше мали міста обласного значення. В даний час створені та реалізуються всі умови для проведення справжнього перерозподілу влади та негайної потреби прийняття нового закону про місцеве самоврядування, приведення його змісту до сучасних умов і до положень Європейської хартії місцевого самоврядування, коли новоствореним громадам переходить максимум повноважень і відповідних ресурсів, коли голови громад і депутати місцевих рад мають послідовно, виважено та ефективно працювати, щоб забезпечити сталий розвиток громад.

Актуальним для України є вивчення зарубіжного досвіду впровадження реформ децентралізації, який може допомогти позбутися деяких упереджень і невірних підходів, характерних для сучасної української практики управління «з центру». Показово, що в багатьох країнах одним із основних мотивів децентралізації є кращі перспективи місцевого розвитку, які в повній мірі стосуються й України. Перевага сильних самодостатніх та спроможних органів місцевого самоврядування у більш ефективному управлінні, сприяє покращенню місцевих проектів розвитку, коли більшість громадян можуть брати участь у прийнятті рішень і відчують, що запропоноване покращує конкретні умови їх проживання.

Саме тому характерною особливістю для всіх моделей децентралізації в країнах із розвиненими ринковими відносинами є чітке законодавче розмежування функцій та повноважень між різними рівнями управління.

А ефективно і дієво місцево самоврядування може не лише усунути інституційні та юридичні перешкоди, а й сприяти зміцненню політичної стабільності та національній єдності, запровадженню зрозумілих інноваційних форм вирішення місцевих проблем.

Постановка проблеми. Відпрацювання сучасної моделі територіальної організації влади й адміністративно-територіального устрою та покращення показників соціальної, виробничої, житлово-комунальної сфери тощо щодо вироблення та реалізації державної політики, гармонізованої з європейськими підходами на національному, регіональному та субрегіональному рівнях в Україні залежить як від спільних зусиль органів влади та місцевого самоврядування, громадськості, так і від поглиблення горизонтальних і вертикальних зв'язків на основі впровадження нормативного регулювання технічних параметрів мережевої інфраструктури як правової основи для регулювання внутрішнього ринку та створення сприятливих умов для розвитку зовнішньої торгівлі територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

І. Шуляр, З. Сірик опікувались питаннями розвитку місцевого самоврядування в контексті функціональних та інституціональних аспектів. Пропонували варіанти оптимальної моделі місцевого самоврядування для сучасної України з питань опрацювання критеріїв вибору зазначеної дієвої моделі. Закцентували увагу на правових засадах реформи адміністративно-територіального устрою України, окреслили перспективи її втілення та перешкоди на шляху до реалізації. Л. Волошенюк займається питаннями організаційно-правових засад сучасного адміністративного реформування. Зробила аналіз процесу адміністративного реформування в Україні з позицій організаційно-правового забезпечення. Ю. Ганущак, серед інших питань, розробив принципи розмежування повноважень місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на територіальному рівні, а також визначив критерії розмежування цих повноважень. Запропонував зміни до законодавчої бази, що стосуються децентралізації влади [3-5].

Мета дослідження.

Метою дослідження є аналіз правових засад формування та функціонування органів місцевого самоврядування та організація підвищення кваліфікації посадових осіб з урахування пріоритетності напрямків для забезпечення ефективної фахової діяльності.

Виклад основного матеріалу. В червні 2020 р. було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України №712-р щодо визначення адміністративних центрів та затвердження територій громад, згідно з яким раніше було 11250 територіальних громад, стало 1470. Прийняття Верховною Радою України постанови №807-IX від 17 липня 2020 р. про утворення та ліквідацію районів визначило початок нової системи адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня, а саме, було 490 районів (від 6 тис. до 180 тис. жителів), а стало 129 районів (від 150 тис. жителів) [2].

Відповідно до Календарного плану реформ, узгодженого з Комітетом з питань організації влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України, було заплановано прийняття нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування», нової редакції Закону «Про місцеві державні адміністрації» та прийняття Кабінетом Міністрів України підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на виконання законів. А також прийняття закону щодо впорядкування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів та закону про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Органи місцевого самоврядування (далі – ОМС) отримують широку власну спроможність:

- вирішення будь-яких питань місцевого значення, не вилучених зі сфер компетенції місцевого самоврядування, та повноваженнями на вирішення яких не наділені відповідно до закону інші органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування іншого рівня ОМС базового рівня отримують широку власну спроможність приймати управлінське рішення;

- визначаються сфери компетенцій, які за означенням властиві саме місцевому самоврядуванню базового рівня;

- ОМС одного рівня отримують однакові повноваження з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою.

Можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів, врегулювання питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов'язань, а також можливість створення районних державних адміністрацій в нових районах, прописано у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-IX від 17 листопада 2020 р. (набрав чинності 6 грудня 2020 р.) [1].

Законом внесено зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Кабінет Міністрів України» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а саме, врегульовано питання: - закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України; - реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України; - правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України; - правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів; - продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад, прийнятих до затвердження Кабінетом Міністрів України територій громад в регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою України; - утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України; - особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Після внесення 2 червня 2016 р. змін до Конституції України (щодо правосуддя) та позбавлення органів системи прокуратури в Україні функцій (повноважень) щодо здійснення

загального нагляду за дотриманням законності в правовій системі України утворився певний вакуум, коли відсутній належний правомочний суб'єкт – представник державної влади, який би в силу закону був уповноважений від імені та в інтересах держави, на виконання частини 2 статті 144 Конституції України, звертатись до суду у разі виявлення невідповідності актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування нормам Конституції України та законам України.

Метою прийняття Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні» є створення правових підстав функціонування місцевих державних адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) та приведення законодавства про місцеві державні адміністрації у відповідність із сучасними викликами, які постають перед посадовими особами обласних та районних державних адміністрацій під час виконання конституційних повноважень у межах відповідних існуючих районів та областей, а також реалізація конституційних положень щодо функціонування системи забезпечення законності під час здійснення органами та посадовими особами місцевого самоврядування своєї діяльності з метою збалансування системи стримування і протидії у частині дотримання Конституції України та законів України усіма суб'єктами публічної влади в державі [1].

Законопроект забезпечує створення правових основ для діяльності реорганізованих районних державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій відповідно до сучасних суспільно-політичних та фінансово-економічних реалій, а також дієвого функціонування системи із забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні, встановленої частиною 2 статті 144 Конституції України.

Адміністративно-територіальному устрою відводиться стрижньова позиція серед реформ в Україні, що, по суті належать пошуку змісту нової, якісно кращої моделі співвідношення і взаємодії суспільно-державних інститутів. Саме в чіткій, реально-діючій системі територіальної організації влади зосереджується конструктивний потенціал, здатний за умов адміністративно-територіального реформування скласти децентралізовані самоврядні інститути українського суспільства в контексті збалансованого розвитку державного управління.

Система районних державних адміністрацій в Україні тепер відповідає новому адміністративно-територіальному устрою країни. Уряд затвердив Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва майна, прав та обов'язків районних державних адміністрацій, що припиняються (відповідну постанову Кабінет Міністрів схвалив на засіданні у грудні 2020 р.).

Водночас Уряд прийняв розпорядження, яким реорганізував та утворив 119 районних державних адміністрацій. Новосформовані районні державні адміністрації керуватимуться у своїй діяльності чинним законом «Про місцеві державні адміністрації», поки законодавець розглядатиме новий законопроект, який підготував Мінрегіон України у співпраці з профільним парламентським Комітетом та іншими учасниками реформи.

Верховна Рада має ще розглянути, не менш важливий для продовження децентралізації, проект закону № 4298. Документ отримав експертний висновок Центру експертизи доброго врядування Департаменту демократії та врядування Генерального директорату II (Генеральний секретаріат Ради Європи).

Цей законопроект в рамках чинної Конституції формує структуру і повноваження місцевих держадміністрацій. Передбачається, що місцеві адміністрації виконуватимуть три

основні функції: координуватимуть діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, забезпечуватимуть законність на території, а також і надалі, до внесення відповідних змін до Конституції, здійснюватимуть функції виконавчого органу обласних та районних рад.

Отже, які принципи та суттєві зміни потрібно реалізувати в структурі нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: реалізуються ключові засади, на яких діє європейське місцеве самоврядування; чітко розмежовуються сфери компетенції держави та місцевого самоврядування на відповідних територіях та встановлюються правила наділення місцевого самоврядування повноваженнями держави; чітко розмежовуються повноваження кожного рівня місцевого самоврядування; розширюється автономія місцевого самоврядування, але при цьому чітко регламентується порядок забезпечення законності місцевого самоврядування.

Враховуючи динаміку змін щодо реформ децентралізації та адміністративно-територіального устрою, місцеве самоврядування має швидко відреагувати шляхом прийняття нової редакції Закону України «Про місцеве самоврядування».

На меті формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних публічних послуг, посилення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад, застосування сучасних європейських стандартів комунікації та взаємодії тощо.

Херсонським регіональним центром підвищення кваліфікації проводяться системні дослідження серед працівників органів місцевого самоврядування щодо правових засад функціонування органів місцевого самоврядування на місцевому (субрегіональному) з урахуванням адміністративно-територіального устрою та укрупнення адміністративно-територіальних одиниць з метою висвітлення змін до чинного законодавства, забезпечення належного врядування та місцевого економічного розвитку, реалізації публічної політики та служби в органах місцевого самоврядування, визначення актуальних питань розвитку країни, шляхів вирішення сучасних завдань з використанням інноваційних підходів та набутих навичок тощо.

Так, останні проведені дослідження з актуальної тематики в контексті зазначеної статті, дали можливість респондентам визначити, на фоні інших пріоритетних тем, вагомість питань з публічної політики та служби в органах місцевого самоврядування (18%), а також економіки і врядування, місцевого економічного розвитку (15%). Не менш увазі заслуговують теми з євроінтеграції, територіальної організації публічної влади та діджиталізації, що на сучасному етапі розвитку країни є дуже актуальним з переходом держави на цифровізацію (рис. 1).

Рис. 1. Окремі актуальні теми для вивчення посадовими особами органів місцевого самоврядування

Висновки. Сформована система організації діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному та місцевому рівнях базується на безумовному виконанні законів України, що стосуються децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування, має як теоретично-правову, так і практичну спрямованість. Результати досліджень постійно висвітлюються в фахових виданнях, збірниках науково-практичних конференцій, використовуються для удосконалення підвищення кваліфікації відповідно до наказу Нацдержслужби України від 26 листопада 2019 р. №211-19 «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування». При дослідженні враховуються, затвержені Нацдержслужбою України фахові компетентності, та запропонована до них тематика для підвищення кваліфікації. В 2020 р. Центром зроблено акцент на дистанційному навчанні із використанням сучасних освітніх платформ. Планується і надалі вдосконалювати інноваційні онлайн заходи, з урахуванням викликів сьогодення, для підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, в тому числі територіальних громад Херсонської області.

Список використаних джерел

1. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій : прийнятий 17 листопада 2020 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-IX#Text>
2. Постанова Верховної Ради України Про утворення та ліквідацію районів : видана 17 липня 2020 р. [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text>

3. Шуляр І. Удосконалення взаємозв'язків у системі управління на місцевому рівні в Україні [Електронний ресурс]. *Dridu.dp.ua*. URL: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03\(6\)/10sivmru.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10sivmru.pdf)

4. Волошенюк Л. Організаційно-правові засади сучасного адміністративного реформування [Електронний ресурс]. *Dbuapa.dp.ua*. URL: [http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01\(16\)/30.pdf](http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01(16)/30.pdf)

5. Ганущак Ю. Реформа територіальної організації влади / Швейцарсько-український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». К. : ТОВ «Софія-А». 2013. 160 с. [Електронний ресурс]. *Despro.org.ua* URL: <https://despro.org.ua/upload/14-Book-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA%2021%2008%202013.pdf>

References

1. Zakon Ukrainy Pro vnesennya zmin do deyakyh zakoniv Ukrayiny shhodo vporядkuvannya okremykh pytan organizatsiyi ta diyalnosti organiv misceвого samovryaduvannya i rajonnykh derzhavnykh administracij : pryiniaty 17 lystopada 2020 r. [Law of Ukraine on amendments to some laws of Ukraine regarding the ordering of certain issues of organization and activities of local self-government bodies and district state administrations from November 17, 2020]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-IX#Text> [in Ukrainian].

2. Postanova Verhovnoyi Rady Ukrayiny Pro utvorennya ta likvidatsiyu rajoniv : vydana 17 lypnia 2020 r. [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine on the formation and elimination of districts from July 17, 2020]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text> [in Ukrainian].

3. Shuliar, I. Udoskonalennch vzaiemozviazkiv u systemi upravlinnia na mistsevomu rivni v Ukraini. *Dridu.dp.ua*. Retrieved from: [http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03\(6\)/10sivmru.pdf](http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10sivmru.pdf) [in Ukrainian].

4. Volosheniuk, L. Orhanizatsiino-pravovi zasady suchasnoho administratyvnoho reformuvannya. *Dbuapa.dp.ua*. Retrieved from: [http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01\(16\)/30.pdf](http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2013/2013_01(16)/30.pdf) [in Ukrainian].

5. Hanushchak, Y. (2013). Reforma terytorialnoi orhanizatsii vlady / Shveitsarsko-ukrainskyi proekt "Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO". К. : TOV "Sofia-A". 160 p. *Despro.org.ua*. Retrieved from: <https://despro.org.ua/upload/14-Book-%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA%2021%2008%202013.pdf> [in Ukrainian].